

SBT BO‘YOQ VA UNING HOMODIMERLARINING ERITMALARI SPEKTRAL-LUMINESSENT VA FOTOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

¹Shokir Tursunov, ²Abdulla Dursoatov, ³Ulug‘bek Qurbonov

^{1,2}DTPI Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrası o‘qituvchisi

³DTPI Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrası talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114951>

Annotatsiya. Ushbu ishda stirlsianin homodimer bo‘yoqlarining spektral-lyuminescent va fotokimyoviy xususiyatlari bilan ularning o‘ziga xos elektron tuzilishi qonuniyati orasidagi bog‘liqlik va ularning uyg‘ongan elektron holatining tabiati, o‘rganilgan moddalar eritmalarida bo‘ladigan molekulararo ta’sir jarayonlari hisoblangan.

Kalit so‘zlar: yutilish, luminessensiya, fluoressensiya, agregatsiya, erituvchili qobiq, ossilyator kuchi.

Абстрактный. В данной работе рассчитана связь спектрально-люминесцентных и фотохимических свойств стирилцианиновых гомодимерных красителей с закономерностью их специфической электронной структуры, природой возбужденного электронного состояния и процессами межмолекулярного взаимодействия в растворах исследуемых веществ.

Ключевые слова: поглощение, люминесценция, флуоресценция, агрегация, оболочка растворителя, сила осциллятора.

Abstract. In this work, the relationship between the spectral-luminescent and photochemical properties of styrylcyanine homodimer dyes and the regularity of their specific electronic structure, the nature of their excited electronic state, and the processes of intermolecular interaction in solutions of the studied substances were calculated.

Key words: absorption, luminescence, fluorescence, aggregation, solvent shell, oscillator strength.

Olingan spektral-lyuminescent xususiyatlari stirlsianin bo‘yoqlari uchun asosiy ma’lumotlari bo‘lib, ular tibbiy va biologik amaliyotda fluoressent zond va nishonlar sifatida ishlatilishi mumkin, bu spektral-fluoressent xususiyatlarga ega bo‘lgan yangi stirlsianin bo‘yoqlarini maqsadli sintez qilish, shuningdek, molekulararo o‘zaro ta’sirlar nazariyasini yanada rivojlantirish uchun imkon yaratadi..

Skvarain bo‘yoqlari Sbt monomerleri molekularining elektron yutilish va flourens spektrlari va homodimerlar molekulari: Dbt-5 suvda o‘rganildi. Aniqlanishicha, 10^{-5} – 10^{-6} M konsentratsiya oralig‘ida barcha o‘rganilayotgan bo‘yoqlarning yutilish va flourens spektrlarining shakli doimiy bo‘lib qoladi. Bu o‘rganilayotgan bo‘yoqlarning molekulari monomerik shaklda ekanligini ko‘rsatadi.

1-jadval.

O‘rganilayotgan bo‘yoqlarning spektral va lyuminesstent xususiyatlari suvda.

Bo‘yoq	λ_{\max}^{yul} , (nm)	λ_{\max}^f , (nm)	ϵ , ($l \times mol^{-1} \times sm^{-1}$)	f_e	τ , (ns)	ν_{0-0} (sm^{-1})	SS (sm^{-1})
Sbt	511	596	23500	0,27	0,1	17480	2790
Dbt-5	502	596	12300	0,23	0,2	17450	3141

Suvli eritmada bo‘yoq konsentratsiyasi ortishi bilan qisqa to‘lqin uzunliklari tomonida joylashgan yangi chiziq kuzatildi.

1-rasm. Sbt bo‘yog‘ining suvdagi yutilish (a) va flourens (b) spektrlarining konsentratsiyaga bog‘liqligi: $1 \cdot 10^{-5}$, $2 \cdot 10^{-4}$, 10^{-3} m.

1-rasmda Sbt bo‘yog‘ining yutilish va floresens spektri ko‘rsatilgan. $\lambda_{\max}=511$ nm (1-rasm, 1-egri chiziq) bilan kuzatilgan yutilish spektrining maksimali Sbt bo‘yog‘ining monomer shakliga ishora qiladi. Bo‘yoq konsentratsiyasining yutilish spektrida ortishi bilan $\lambda_{\max}=511$ nm bo‘lgan monomerik tasmaning intensivligi biroz pasayadi, shu bilan birga, qisqa to‘lqin uzunliklari tomondan $\lambda_{\max}=496$ nm bo‘lgan yangi chiziq paydo bo‘ladi (1-rasm, egri chiziq 3). Bunda konsentratsiya ortishi bilan spektrning shakli doimiy bo‘lib qoladi va KTL kuzatildi.

2-rasm. Dbt-5 bo‘yog‘ining suvdagi yutilish (a) va floresens (b) spektrlarining konsentratsiyaga bog‘liqligi: $1 \cdot 5 \cdot 10^{-6}$, $2 \cdot 5 \cdot 10^{-5}$, $3 \cdot 5 \cdot 10^{-4}$ m

Suvli eritmada bo‘yoq konsentratsiyasi ortib borish jarayonida, Dbt-5 homodimerik bo‘yoqning yutilish va floresens spektrlarida paydo bo‘ladi. 2-rasmda Dbt-5 bo‘yog‘i konsentratsiyasining ikki darajaga ortishi $\lambda_{\max}=502$ nm bo‘lgan monomer zonasining yutilish intensivligining pasayishiga olib kelishi ko‘rsatilgan (2a rasm, 3-egri chiziq). Homodimerik

bo‘yoqning suvli eritmalarining lyuminesstent intensivligi konsentratsiyaning oshishi bilan kamayadi (2-rasm). Sbt ning suvli eritmalarining yutilish va floresens spektrlarida kuzatiladigan hodisalar molekular yordamida bo‘yoq molekularining lyuminesstent bo‘lmagan agregatlarini hosil qilish bilan izohlanadi. Suv erituvchi molekulari vodorod aloqasining shakllanishi tufayli bo‘yoq molekulari orasidagi bog‘lovchi ko‘prik vazifasini bajaradi. 2.a-rasmdan suvli eritmada Dbt-5 konsentratsiyasining ortishi singdirish qobiliyatining pasayishiga olib keladi (gipoxrom effekt). Bunday hollarda yutilish spektrlarida gipoxrom effekti uzoq va qisqa to‘lqin uzunligi kengayishi bilan birga kechadi (2a-rasm, 2 va 3-egri chiziqlar). Dbt-5 bo‘yoq molekulari uchun agregatsiya jarayoni suvli eritmalarda, shuningdek, Sbt bo‘yog‘i uchun sodir bo‘ladi, bu erda suv molekulasini ikkita bo‘yoq molekulasini birlashtirganda oraliq ko‘prik vazifasini bajaradi. Turli agregatlarni hosil qilish qobiliyati ularning xromoforlarining tuzilishi, ya‘ni muhim dipol momentlari, qarama-qarshi zaryadlarning almashinishi va xromoforning tekis tuzilishi, bu MMV ning yuqori energiyasini belgilaydi.

3-rasm. Turli erituvchilar sifatida Dbt-5 bo‘yog‘ining ($c=4 \times 10^{-6}$ M) yutilish (a) va flourens (b) spektrlari qo‘shiladi: 1-suvli eritma, 2-1% suv+99% etanol, 3-1% suv + 99% DMF, 4-1% suv + 99% dioksan.

Turli tabiatdagi erituvchilarda stirilcyanine bo‘yoklar ning spektral va lyuminesstent xususiyatlari ($c=10^{-5}$ M).

BO‘YOQ	λ^{yut}_{max} (nm)	λ^{fl}_{max} (nm)	ϵ , ($l \times mol^{-1} \times sm^{-1}$)	f_e	τ , (ns)	ν_{0-0} (sm^{-1})	SS (sm^{-1})	I_{etanol}/I_{suv}
2%SUV +98% ETANOL								
Sbt	525	597	22700	0,42	0,1	17370	2297	1,6
Dbt-5	524	598	21300	0,56	7,9	17390	2361	14,6
2%SUV +98% DMF								
Sbt	522	606	27600	0,50	8,7	17310	2655	1,7
Dbt-5	526	606	20800	0,36	0,1	17360	2509	15,7

2% SUV+98% DIOKSAN								
Sbt	520	599	27400	0,55	8,0	17430	2536	1,3
Dbt-5	520	597	8600	0,17	0,2	17450	2480	18,7

Ikkilik erituvchilar bilan eritmalar yutilish va flourens spektrlarida va Sbt bo‘yoqlari uchun kuzatiladi. Universal o‘zaro ta’sirlar erituvchilarning sindirish ko‘rsatkichi (n_D) va o‘tkazuvchanlik (e_D) kabi makroskopik parametrlari bilan tavsiflanadi. Sindirish ko‘rsatkichi qutblanish qobiliyatini, dielektrik o‘tkazuvchanligi esa erituvchining qutbliligini tavsiflaydi. Qutblanish qobiliyati (n_D) ga mutanosibdir va molekularning lahzali tebranuvchi dipollarni hosil qilish qobiliyatini tavsiflaydi. O‘rganilayotgan organik bo‘yoqlar erituvchi qiymatining (n_D) o‘zgarishiga juda sezgir, chunki ular oson qutblanadigan konjugatsiyalangan p bog‘lanish tizimiga ega. Bantlar pozitsiyasi sinishi indeksidagi o‘zgarishlarga eng sezgir. Maxsus o‘zaro ta’sirlar nukleofillik (B) va elektrofillik (E) bilan tavsiflanadi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Suv erituvchi Sbt va Dbt-5 stirilsianin bo‘yoqlarining yutilish va fluoressensiyaning elektron spektrlari o‘rganildi. Monomer holatida bo‘lgan molekular uchun olingan eksperimental ma’lumotlar asosida quyidagilar aniqlanadi: yutilish (λ_{max}^{yut}) va fluoressensiya (λ_{max}^{fl}) maksimumlari, ekistensiya koefitsiyenti (ϵ), ossilyator kuchi (f), kvant chiqishi (B), uyg‘ongan holatda yashash vaqti (τ), o‘tish chastotasi (ν_{0-0}) va Stoks siljishi (SS). Suv eritmalaridan binar eritmalariga o‘tish jarayoni tadqiq etildi: suv+etanol, suv+dioksan va suv+DFM larga o‘tilganda yutilish va fluoressensiya spektrlarida batoxrom yoki gipsoxirom siljish kuzatildi. Kuzatilgan bu spektral namoyon bo‘lish bo‘yoq molekulari qobig‘ining buzilishi bilan izohlandi. Suv eritmalaridan suv+etanol, suv+dioksan va suv+DFM eritmalariga o‘tishda yutilish va fluoressensiya spektrlarida chiziqlar 18-22 nm batoxromik almashinuvi. Kuzatilgan spektral ko‘rinishlar bo‘yoq molekularining solvat qobiqlarining o‘zgarishi bilan izohlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. S. H. Kim. Functional Dyes. Oxford: Elsevier. 2006. 650 p.
2. Deligeorgiev T., Vasilev A., Kaloyanova S., Vaquero J.J. Styryl dyes – synthesis and applications during the last 15 years // Coloration Technology. –USA, –2010. –V.126. –P.55–80.
3. Шапиро Б.И. Молекулярные ансамбли полиметиновых красителей // Успехи химии. – Россия, –2006. –Т.75, № 5. – С. 484-510.
4. Lee Ch.Ch., Hu A.T. Synthesis and optical recording properties of some novel styryl dyes for DVD-R // Dyes and Pigments. – United Kingdom, –2003. –V. 59, № 1. – P. 63-69.
5. Reda Mahmoud Abd El-Aal. Synthesis and absorption spectra of a new polymethine cyanine dyes // Dyes and Pigments – United Kingdom, 2002. V.52, № 2. – P. 129-136.
6. Lee H., Berezin M.Y., Henary M., Strekowski L., Achilefu S. Fluorescence lifetime properties of near-infrared cyanine dyes in relation to their structures // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry – 2008. – T. 200 – № 2–3– C.438.
7. Gupta P.K. Single-molecule DNA sequencing technologies for future genomics research // Trends in Biotechnology – 2008. – T. 26 – № 11 – C.602.

8. Hiron G.T., Fawcett J.J., Crissman H.A. TOTO and YOYO: New very bright fluorochromes for DNA content analyses by flow cytometry // Cytometry – 1994. – T. 15 – № 2 – C.129.
9. Yang F., Xu X.-L., Gong Y., Qiu W.-W., Sun Z.-R., Zhou J.-W., Audebert P., Tang J. Synthesis and nonlinea